

GTX – Crises

Experiência perceptiva entre humanos e não humanos

Dra. Agda Carvalho (Instituto Mauá de Tecnologia)
Murilo Marcos Orefice (Instituto Mauá de Tecnologia)
Dr. Everaldo Pereira (Instituto Mauá de Tecnologia)
Dra. Viviane Tavares de Moraes (Instituto Mauá de Tecnologia)
Mestrando Guilherme Ikeda (Instituto Mauá de Tecnologia)
Mestrando Rodrigo Rezende (UNESP)
Ana Paula Mendonça Alves (SENAC-SP)
Mestrando Guilherme Menegasso (Instituto Mauá de Tecnologia)

RESUMO

A complexidade do ecossistema e das estruturas da natureza abrem mundos de possibilidades e relações que se articulam com os diversos campos do conhecimento. Observar o sistema da natureza e suas infinitas formas e conexões, para buscar entender as relações com o mundo e os fenômenos, e assim, estabelecer um diálogo com as imprevisibilidades e paisagens distópicas que acarretam a necessidade de adaptabilidade da vida cotidiana. O Video art *Invisible to the eyes* elabora uma metáfora dos ecos da natureza e sua potência para a criação de mundos possíveis ao transitar pelo inesperado e especular sobre a não linearidade dos acontecimentos durante a experiência entre humanos e não humanos, Para tanto, considera o biomimetismo ativador da construção poética em processo colaborativo e multidisciplinar. O texto apresenta reflexões sobre as percepções de interatividade nos meios naturais como metáfora para as relações humanas, que se conectam, se sobrepõem, se ressignificam, se reconstruem em conexões e padrões aleatórios.

Palavras-chave: “sistema da natureza”, “biomimetismo”, “experiência perceptiva”

ABSTRACT

The complexity of the ecosystem and the structures of nature open up worlds of possibilities and relationships that are articulated with the various fields of knowledge. Observing the system of nature and its infinite forms and connections, to seek to understand the relationships with the world and the phenomena, and thus establish a dialogue with the unpredictability and dystopian landscapes that acarrtize the need for adaptability of everyday life. The video art Invisible to the eyes elaborates a metaphor of the echoes of nature and its power to create possible worlds by transiting the unexpected and speculating on the non-linearity of events during the experience between humans and non-humans. For this, it considers the biomimicry activator of poetic construction in a collaborative and multidisciplinary process. The paper presents reflections on the perceptions of interactivity in natural environments as a metaphor for human relationships, which connect, overlap, re-signify and rebuild themselves in random connections and patterns.

Key-words: "nature system", "biomimicry", "perceptual experience".

INTRODUÇÃO

A experiência de observar a natureza e suas infinitas formas estimula a percepção de mundo, ao despertar conexões com os distintos fenômenos entre seres humanos e não humanos. A relevância dessas relações está no vislumbre de caminhos futuros, neste caso, na alteração da experiência perceptiva e o embate com a diversidade de acontecimentos efêmeros, que inundam o contexto e provocam transformações incisivas na cultura. Como reação a esse sistema caótico e complexo, necessitamos de adaptabilidades para conviver com o acaso.

Destaca-se que os fenômenos são permeados de variáveis e esta condição incita a constante reorganização de mundo, que ao estar mediado por tecnologias, transcendem as observações naturais e proporcionam interfaces híbridas que se adaptam responsivamente às demandas contemporâneas. Neste sentido, este texto elabora uma reflexão teórica a partir de experimentos práticos que dialogam com a biomimética e o biodesign na relação com o mundo complexo (FLAYLE, 2019). Este percurso investigativo desencadeou no videoarte "Invisible to the eyes" (2022).¹ O resultado apresenta uma narrativa com visualidades que partem da imprevisibilidade no processo de criação colaborativo e multidisciplinar, motivado pela observação de nanoestruturas de espécies naturais do reino fungi, que foram identificadas através do uso de um Microscópio Eletrônico de Varredura - originaram-se desenhos e projetos com impressão 3D para o desenvolvimento de superfícies. A proposição estabelece uma metáfora entre as relações humanas e a interação entre as pessoas e o sistema da natureza, com as possibilidades das multiconexões dos micélios dos fungos e das morfologias desse ser não humano analisado. No vídeo podemos observar a apresentação imaginária de um ambiente que parte da análise microscópica e segue um percurso de criação que atravessa os campos da arte, do design e da tecnologia, um vislumbre de uma paisagem possível, baseada nas inter-relações das diferentes contribuições dos investigadores envolvidos no processo, que combinam conhecimentos de diferentes áreas.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=0mn48qRU9Y4>

A obra *Invisible to the eyes* (2022), estabelece uma narrativa visual que propõe a imersão na imprevisibilidade entre o homem e a natureza. Enquanto as raízes dos fungos trocam informações e nutrientes mantendo seu ecossistema vivo, vale ressaltar que as células de cada indivíduo desse grupo, estabelecem relações que sustentam a circulação da vida no sistema particular de cada um desses seres. Invisíveis à percepção superficial, essas interações se permanecem pulsando na profundidade e na intimidade das mais variadas conexões da existência.

A vida é imaginada, intuída, experimentada, mas nunca ouvida, vista ou tocada. Quando, por exemplo, dizemos a alguém o que é a nossa vida, nos referimos a muitas emoções e sentimentos, a grandes idealizações, desejos e sonhos, mas nunca a uma realidade empírica e próxima. E, no entanto, queremos dizer algo que vai além da mera enunciação: “vida”. Em todo caso, culturalmente falando, todos entendem a situação, a experiência (MALDONADO, 2021, p. 120-121).

As conexões entre os seres humanos e não humanos anunciam as aproximações e as complexidades das relações entre os sistemas. A percepção dos possíveis entrelaçamentos entre os sistemas são diversos como o biodesign e o biomimetismo que apresentam morfologias e organizações e direcionamentos que podem ser adaptadas às novas tecnologias e gerar distintas aplicabilidades no espaço e no tempo do design e da arte. Como aponta Maldonado (2022, p.16) “A natureza, o mundo, a sociedade e a vida são, na realidade, a melhor expressão de um problema fantástico: o tempo e, mais especificamente, a seta do tempo.”

O tempo e sua complexidade, com sobreposições e entrelaçamentos, dinâmicas e reviravoltas que se revelam em fragmentos do passado e se fundem no presente, estimulam a experiência humana para uma organização do futuro possível. É relevante estar atento às instabilidades e circunstâncias peculiares que emergem nas interações sociais com a multiplicidade, a alteridade e a diversidade que interferem na ordem cultural e, com especificidades, também na ordem biológica, alterações e movimentos, nem sempre visíveis aos olhos, mas presentes. A condição humana de vivenciar esses eventos perceptivos exige a reorganização e a articulação sensorial do corpo, diante da condição instável desses estímulos

externos, pois o organismo reage quando exposto às diferentes imagens e apresenta uma ação/reação conjugada com a experiência.

PERCEPÇÃO DO SISTEMA DA NATUREZA E A COMPLEXIDADE

Esta investigação especulativa, colaborativa e multidisciplinar parte do biodesign e do biomimetismo para a compreensão do sistema da natureza, a criação de estruturas e a elaboração de paisagem – um vídeoarte - amalgamando o campo da arte, do design e da tecnologia. O biodesign e o biomimetismo não se limita a imitar a natureza, mas reconhece todos os elementos que constituem este sistema e seus organismos vivos, com distintos modos de compreensão e absorção, para tratar de sistemas complexos. Com a diversidade de aproximações, interpretações e explicações que podem surgir entre o design, a arte e sistemas biológicos é possível pensar em proposições e aplicações para o bem-estar dos seres humanos.

Uma das dificuldades de uma multidisciplinaridade é como traduzir os conhecimentos de cada saber específico entre si. Boaventura de Sousa Santos (2009) propõe a tradução recíproca que busca a tradução de conhecimentos não-científicos em científicos e vice-versa, sem o “fascismo epistemológico” da tradução de mão única ou interpretação científica dos saberes não-científicos. A tradução recíproca consiste num diálogo, numa aproximação dos saberes e numa emancipação do paradigma científico convencional dentro de uma concepção compreensiva, principalmente compreendendo a necessidade de conexão com a criatividade coletiva, como percebemos em Domenico de Masi (2003).

A abordagem também parte de Dunne e Raby (2013), em que o design especulativo não é design ficcional, mas deve encaixar no leque de “futuros potenciais”. Não é design tradicional, uma vez que não se encaixa apenas no “futuro provável”, nem apenas alternativa, pois não se encaixa apenas em um “futuro plausível”, mas sim num “futuro preferível” pois carrega questionamentos e reflexões sobre uma realidade que imaginamos. A experiência do processo colaborativo e multidisciplinar faz parte de um pensamento complexo e

compreensivo, mas que não gera resultados “inequívocos”, como nos lembra Hannah Arendt (2008) e Edgar Morin (2005). Difere da informação simplista e reducionista, uma vez que busca conferir significado ao conhecimento. Arendt, em sua coletânea de ensaios **Compreender: formação, exílio e totalitarismo** (2008, p. 334), propõe a ideia de uma “compreensão preliminar”, que está na base do conhecimento e calcada no senso comum, e a ideia de uma compreensão verdadeira, alcançada quando transcendemos esse conhecimento.

Este projeto é um dos resultados da pesquisa do *smart wearable* HIFA: Human + interface + Fungi + Accessory associada aos processos criativos coletivos com foco na aleatoriedade e na recomposição constante dos resultados que geraram estudos, debates e, posteriormente, a materialização em um vestível tecnológico confeccionado com estruturas poliméricas. O vídeo *Invisible to the eyes* é um dos desdobramentos que parte dessa experiência de aproximação na nanotecnologia ao utilizar a ferramenta tecnológica MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura, para desvendar estruturas fúngicas, a partir de amostras colhidas no *campus* do IMT -Instituto Mauá de Tecnologia.: O fungo coletado foi identificado como comestível do filo *Basidiomycota*, da classe *Agaricomycetes*, da ordem *Boletales* e da família *Suillaceae*, especificamente o *Suillus bovinus*.

A nanotecnologia envolve uma área da ciência ainda desconhecida e com grande potencial de exploração, uma vez que o comportamento e as propriedades dos materiais são completamente diferentes quando se apresentam em escala nanométrica.

É importante destacar que, para observação das estruturas fúngicas deste mundo nanométrico, foram necessários alguns cuidados na preparação de amostras orgânicas para análise da sua morfologia por microscopia eletrônica de varredura. Como o equipamento necessita aplicar alto vácuo para emissão do feixe de elétrons, em muitos casos, a membrana celular de amostras orgânicas é rompida e, assim, perde-se a morfologia original nanoestruturada. Assim, técnicas de supercongelamento seguido de liofilização e metalização são etapas necessárias para a preservação da integridade morfológica da amostra orgânica. A interação entre nanotecnologia e seres humanos cria novas oportunidades e experiências, uma vez que tudo relacionado ao tema é precursor e exploratório.

Para o desenvolvimento das análises, experimentos e preparo das amostras e posterior prototipação, foram utilizados os laboratórios multiusuários do IMT. A investigação das nanoestruturas das amostras levou ao desenvolvimento de padrões, elaborados digitalmente e posteriormente materializados em impressão 3D. Essas estruturas impressas com a utilização de filamento de TPU, tornaram-se camadas sobrepostas que unidas compuseram a tecitura de uma superfície, presente no videoarte *Invisible to the eyes*. Como método para a criação da textura, foram realizados vários *sketches* que buscavam linhas ilustrativas da organicidade observada nas ligações dos micélios dos fungos. Tendo essa espontaneidade nos estudos visuais como base, buscou-se maneiras de construção das texturas que fossem viáveis dentro das questões práticas da tecnologia de impressão 3D e que, ao mesmo tempo, trouxessem um aspecto de futuro no âmbito da percepção visual. Por isso, optou-se por implementar uma abordagem baseada no Diagrama de Voronoi.

Com formatos multifacetados, esses padrões transformaram-se em texturas para a materialização em impressora 3D. Foram impressos diversos retângulos com espessura de cerca de 2 mm, no tamanho 20 x 20 cm, com material plástico flexível TPU da cor preta, cinza e transparente, que compunham as camadas da paisagem. O padrão Voronoi compõe a textura base utilizada, escolhida pela sua semelhança aos padrões observados nos cogumelos com o uso de microscópios.

A estrutura da padronagem de Voronoi parte de funções matemáticas que mapeiam os pontos mais próximos de um ponto principal, formando células de áreas que estão mais perto deste ponto central. Isso resulta em formas de lados retos, ainda distantes das formas orgânicas apresentadas pelos fungos e micélios. Foi utilizado o software de modelagem 3D Blender para interferir sobre a textura Voronoi até que o resultado fosse o mais próximo da estrutura fungi observado no MEV.

Para isso, modificamos as coordenadas XYZ de localização da textura por meio dos nodes presentes no software, alterando a organização do Voronoi com outro sistema de coordenadas. Essa textura de ruído gera padrões mais orgânicos e similares aos observados nas imagens microscópicas.

Também geramos uma textura que poderia ser expandida para o tamanho desejado e, ao mesmo tempo, não gerasse repetição nos seus padrões. As peças presentes no vídeo usam uma parte dessas texturas. No processo selecionamos duas texturas digitais para a impressão em 3D. Em uma impressão apresenta um desenho com uma linha fina e delicada que formam pequenos áreas vazias com o desenho orgânico. Na outra textura, a composição traz uma linha com uma espessura maior que resulta em uma superfície mais estruturada, mas também orgânica e com vazados, quase como a representação de uma teia.

A realização do videoarte acontece como um navegar entre os padrões existentes, entrando na rede elaborada pelos materiais que elabora uma composição que trata da essência e da complexidade e encontra na experiência da fruição o despertar de eventos perceptivos com a imersão,

EXPERIÊNCIA ENTRE HUMANOS E NÃO-HUMANOS

Essa pesquisa estabeleceu o embasamento para o objeto de análise deste texto: o videoarte *Invisible to the eyes* de 2022. Os questionamentos aconteceram entre a trama complexa que envolve a interação dos seres humanos e não humanos. A consciência da existência de sistemas vivos em diversas escalas presentes nos ambientes naturais abriu a percepção para os sistemas observáveis em nano escala que constituem a materialidade dos indivíduos de sistemas mais complexos.

A partir das vivências do Projeto HIFA, baseadas em um processo plural, amplo e multifacetado de estudos envolvendo as questões sobre a criação coletiva, a busca especulativa de possibilidades e de materiais e a base sedimentada na compreensão das formas naturais dos fungos, observadas através do biodesign, nasceu o videoart "Invisível aos olhos", que resulta da relação entre seres humanos e não-humanos.-Ou seja, estes seres não humanos compartilhavam o mesmo espaço dos pesquisadores do projeto. que pode ser visualizado através do link [Invisible to the eyes](#)

O percurso sugere uma metáfora sobre a interação entre as pessoas na contemporaneidade e a organização dos seres não-humanos da natureza, propondo relações com seres não-humanos artificiais com o vídeo.

As ferramentas tecnológicas de interatividade aceleraram a normalização da interação entre humanos e interfaces que simulam inteligências, estabelecendo novas maneiras de coexistência e coabitação com essas tecnologias. Tudo isso não impactou apenas as limitações relativas à distância das conexões, que se tornaram pouco intensas ou inexistentes. Também a percepção do tempo ficou mais fluida. O quando pode ser sempre. Um estímulo às reflexões sobre o universo híbrido e interativo que, cada vez mais, se consolida na vida das pessoas.

O vídeo traz impressões de um mundo que se forma e deforma diante do olhar do observador. A superfície desse ambiente é formada por sucessivas camadas independentes que se constituem por inúmeras ligações, como se fossem os micélios de fungos. A câmera sobrevoa essas texturas afastando-se, aproximando-se e realizando mergulhos entre as camadas que sugerem uma imersão nessas estruturas. Como se fosse uma ampliação com o uso de percepção microscópica, o vídeo acompanha esses padrões. A cada nova visualização se poderia observar as texturas em níveis mais primordiais, chegando à composição das nanoestruturas. Percebe-se uma rigidez nos materiais e as camadas, apesar dos cortes e desenhos formados pelas interligações mostrarem-se bastante orgânicos. O imprevisível das formas naturais é aqui emulado com cortes em materiais artificiais e o efeito de somatória de suas sobreposições. Essa dualidade também está presente na trilha sonora que embala o vídeo. Ouve-se trechos de músicas eletrônicas associados a sons do ambiente natural, falas humanas e ruídos da terra que foram distorcidos e transformados para ganhar tons artificiais. As cores que se percebe nesse mundo sugerem um ambiente de pouca variação tonal. Os materiais que formam sua base são neutros em seu branco, transparente e preto, sofrendo algumas alterações quando iluminados por azuis e rosas futuristas dos spots de luz. O tempo se alonga ou se contrai na observação através da aceleração ou vagarosidade da cena e, mais ainda, com a constante repetição dos padrões que tiram as referências de mensuração de

deslocamento.

As múltiplas hastes que se conectam e constroem uma rede da qual não se consegue observar os limites. Como em uma rede neural ou na internet, ou mesmo na rede construída pelas ligações das raízes de fungos e vegetais, pode-se imaginar a circulação de informações e demais substratos primordiais entre os possíveis pontos terminais conectados. Cada indivíduo se beneficia dessa teia e torna-se essencial para que o próximo esteja conectado. Com a mediação da tecnologia o vídeo foi elaborado em processo de criação colaborativo, baseado em conceito narrativo da exploração visual e sonora da espacialidade, por meio do acaso e aleatoriedade. Figura 1. "Invisível aos Olhos" foi sendo elaborado e reelaborado de forma contínua a partir do que já havia sido feito. Como aponta Salles:

O estado de dinamicidade organiza-se na confluência de tendências e acasos, tendências essas que direcionam, de algum modo, as ações em meio a este universo de vagueza e imprecisão. São rumos vagos que, tais como condutores maleáveis, orientam o processo de construção da obra. (SALLES,2021, p.7)

Figura 1. Processo criativo do videoarte Invisible to the eyes, 2022

Fonte: os autores.

Foram utilizadas as texturas desenvolvidas com os estudos do projeto HIFA. O foco era produzir redes orgânicas com materiais artificiais. Esses materiais foram dispostos sobre uma superfície translúcida de maneira aleatória e com a intervenção dos artistas envolvidos.

Foi feita a retroiluminação com a utilização de refletores móveis que foram movimentados durante a captação das imagens. A produção interfere no cenário de texturas e na intensidade dos pontos de iluminação. O roteiro utilizado foi um não roteiro que persistiu e incentivou a organização do imprevisível. Os artistas/pesquisadores, durante a produção, dialogaram com a ausência de uma narrativa inflexível, pois estavam imersos na experiência ativada pela manipulação fluida das materialidades. Figura 2

Figura 2: Processo criativo do videoarte Invisible to the eyes, 2022.

Fonte: os autores.

A edição das imagens no vídeo busca por uma navegação nos diversos planos desse lugar, uma profundidade. De forma coletiva, essa primeira montagem chegou em um resultado considerado provocativo e instigante para todos, mesmo percebendo que outras modificações ainda seriam possíveis. "Aceitar a intervenção do imprevisto implica em compreender que o artista poderia ter feito aquela obra de forma diferente daquele que fez. Admite-se assim, que outras obras teriam sido possíveis" (SALLES, 2011, p. 42).

Em consonância com as imagens, a trilha sonora dialoga com o acaso. Inicialmente foram captados sons diversos e aleatórios de origem natural como vozes e ruídos do ambiente

que foram tratados utilizando-se de softwares de áudio para promover uma distorção dessa sonoridade e obter algo que ainda tem uma base orgânica, mas que circula como uma percepção sintética no âmbito digital. Depois foi escolhido um *sound track* para formar uma base à trilha que remetesse a sons sintéticos ligados à ficção científica e a finalmente a masterização.

A sincronização no vídeo elabora o percurso visual do ambiente sonoro e é intensificada ao despertar a sensação de estranheza na e durante a experiência imersiva que remete ao imaginário, ao futuro, e ao mesmo tempo, as memórias que trazem à tona a vivência de um tempo, em que a infinidade de conexões múltiplas e intensas no mundo, são materializadas e mediadas por meio do uso das tecnologias digitais. O tempo e o significado do lugar nesta paisagem são muitos, pois as temporalidades estão sobrepostas e as imagens se misturam na experiência.

CONSIDERAÇÕES

Considera-se que a experiência perceptiva entre Humanos e não humanos é ativada com a vivência das coisas no mundo, que despertam interconexões entre os sistemas e os distintos fenômenos e suas complexidades. Observa-se que os acontecimentos perceptivos são acionados com a experiência que surge durante a exploração das possibilidades metodológicas, a investigação de caminhos e formas que mesclam os campos do design, da arte e da tecnologia.

A consciência desses subsistemas na natureza revela instabilidades e perturbações que perambulam na assimetria do tempo, cuja organização surge a partir da desordem, da irreversibilidade, da consideração das múltiplas temporalidades e da diversidade de experiências possíveis que acarretam a indeterminação do futuro. Esta condição trata da complexidade humana que lida com sistemas vivos e considera as temporalidades no processo criativo colaborativo, que confronta o agora, resgata e organiza as memórias do

passado e deseja e trafega na imprevisibilidade futura. Nesta investigação as experiências são intensificadas com a imersão em mundos que nos cercam e que, muitas vezes não são percebidos no sistema da natureza, principalmente as nanoestruturas. O vídeo *Invisible to the eyes* traz uma proposição colaborativa e multidisciplinar, uma metáfora de mundo possível, que proporciona a experiência imersiva tanto no processo de criação, como na fruição da paisagem fictícia resultante, esta aponta a emergência do equilíbrio entre a natureza e os humanos.

Esta experiência é ativada por distintas situações imersivas que dialogam com as solicitações deste tempo de diversidade, imprevisibilidade e hibridismo, que estão relacionadas com atributos sensoriais o corpo. Esta situação acarreta conexões multifacetadas durante a pesquisa, despertando o envolvimento no processo, durante a experimentação dos materiais e na fruição das visualidades. A imersão com a experiência da pesquisa percorre o sistema da natureza para a compreensão da complexidade e adaptabilidade aos acasos e acontecimentos. A experiência prática e processual é atingida com a imersão no processo exploratório, que leva ao reconhecimento das nanoestruturas que brotam das referências fúngicas, estas elaboram padrões a partir de um olhar de altera a escala nano e experimenta soluções em impressão 3D, obtendo assim, um design de superfície que pode ter uma diversidade de aplicações. O material organizado com a experimentação, ou seja, segundo a imprevisibilidade, e as não escolhas do acaso, permitem alcançar a paisagem possível, com o vídeo “invisível aos olhos”, uma metáfora de futuro. No sistema da natureza, um tempo outro, fragmentado entre as organizações de seres não humanos, nos leva a reconhecer a experiência de nós mesmos, pois metaforicamente trafegamos em nanopaisagens e enfrentamos a condição humana de desejar outro mundo. Pensar em rede e transitar na não linearidade presente, adaptar-se sem violar o existente, mas ouvir a sonoridade dos seres que almejam a convivência, o lugar em conexão.

Enfim, a experiência corpórea durante a imersão ressignifica os atributos sensoriais e revela no encontro perceptivo as temporalidades. A desordem aponta para as camadas do tempo que se sobrepõem e se embrenham nos sentidos. As visualidades apresentam uma

paisagem que se abre em conexões, um convite para o observador percorrer o mundo imaginário. Uma metáfora que traduz sonhos, desejos, histórias, e que tenta camuflar as contradições e medos deste tempo distópico que insiste em modificar e transformar a vida, e ao mesmo tempo visualizar uma paisagem e almejar um futuro preferível.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah.. *Compreender: formação, exílio e totalitarismo (1930-1954)*. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte. UFMG, 2008.

BARROS, Camila Bezerra Furtado; MACHADO, Lara Maria de Araújo (Re)inventando futuros possíveis: Design crítico e especulativo. *13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design*, Univille, Joinville (SC) 05 a 08 de novembro, 2018 Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/59734/1/2018_eve_cbfbarros.pdf Acesso em: 26/05/2023.

CARVALHO, Agda. et al. Design de wearable: interatividade e sistemas complexos In- *Anais do IX Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas*. ISSN 2238-0272 - Anais do 21o. Encontro Internacional de Arte e Tecnologia. 9th. Balance-Unbalance. ENTROPÍAS 2022. Rocha, C.; Venturelli, S.; Cruz, D. (Orgs). Santiago, Chile. Universidad de Chile; Media Lab / BR.

DE MASI, Domenico. *Criatividade e grupos coletivos*. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

DESCARTES, René. *Discurso do método*. São Paulo: Abril, (2001 [1637]).

DUNNE, Anthony, RABY, Fiona. *Speculative Everything: Design, fiction and social dreaming*. Cambridge: MIT Press, (2013)

FACCA, Claudia Alquezar; CARVALHO, Agda; TAVARES, Viviane.; ROCHA, Cleomar. Biodiseño y Bioaprendizaje: Diálogo con sistemas naturales y complejos. In: *Cuaderno 178* | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2022/2023). Pp 169-185. ISSN 1668-0227. Proyecto de Investigación colaborativa titulado: Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso. Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (UP-Argentina) / Institute for Biodigital Architecture and Genetics / Universitat Internacional de Catalunya (iBAG-Espanya), (2022). DOI 10.18682/cdc.vi178.8643

FRAILE, Marcelo Alejandro et. Al. *Biomimesis: El Camino hacia un Diseño Eficiente*. Compilado por Marcelo Fraile Narvaez; editado por Marcelo Fraile Narvaez. 1ª ed.

compendiada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marcelo Alejandro Fraile, (2019) Libro digital. PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-86-2145-6.

KÜNSCH, Dimas A. *Compreender: Indagações sobre o método*. São Bernardo do Campo: Metodista, (2020)

MALDONADO, Carlos Eduardo . La complejidad humana consiste en un entramado de tiempos. Cinta De Moebio. *Revista de Epistemología de Ciencias Sociales*, (73), 14–23. (2022) Recuperado a partir de <https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/66683>

_____ Death and Complexity. *Revista latinoamericana de Bioética*. Editorial Neogranadina, v.21, pp. 113-126. (2021)

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da Percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 1999

MINEIRO, Érico F.; Magalhães, Claudio Freitas de. . Design paramétrico e generativo: Modos de explorar a complexidade. *Gestão & Tecnologia De Projetos*, 14(2), 6-16. (2019) Disponível em: <https://doi.org/10.11606/gtp.v14i2.151419>, Acesso em 26/05/2023

MORIN, Edgar. *Introdução ao pensamento complexo*. Porto Alegre: Sulina, (2005)

SALLES, Cecília Almeida *Gesto inacabado: processo de criação artística*. São Paulo: Intermeios, (2011)

_____ Processo de criação como práticas geradas por complexas redes em construção. In: *Scriptorium*, Porto Alegre, v.7, n1, jan a dez 2021.p.7

Como citar este texto:

CARVALHO, Agda; OREFICE, Murilo M.; PEREIRA, Everaldo; MORAES, Viviane T.; IKEDA, Guilherme; REZENDE, Rodrigo; ALVES, Ana P. M.; MENEGASSO, Guilherme. Experiência perceptiva entre humanos e não humanos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-14.